

Serious game de avaliação do reconhecimento de emoções faciais para pacientes com transtornos mentais

Igor de Bastos Costa - igorbastos@inf.ufg.br (UFG)

Luma Wanderley de Oliveira - lumaoliveira@inf.ufg.br (UFG)

Rogério Salvini - rogeriosalvini@inf.ufg.br (UFG)

Cristiana Castanho de Almeida Rocca - crisrocca@gmail.com (USP)

Rodrigo da Silva Dias - rdgdias@gmail.com (USP)

Palavras-chave: Reconhecimento de Emoções Faciais, *Serious Games*, Diagnóstico de Transtornos Mentais.

Resumo

A capacidade de processar e identificar emoções faciais é um componente essencial da comunicação humana e interação social. Pacientes com certos transtornos mentais, como autismo e esquizofrenia, tem esta capacidade comprometida. Neste trabalho é apresentado um *serious game* que poderá ser usado por profissionais de saúde como um instrumento para a avaliação destes pacientes. O *game* apresenta como diferenciais: ser totalmente parametrizável, e fazer a apresentação das imagens com diferentes níveis de intensidades das emoções. Imagens de expressões de emoções faciais foram geradas especialmente a fim de atingir os objetivos do *game*. Também foi desenvolvido um software para o gerenciamento e análise dos dados coletados dos jogos.

abstract

Abstract: The ability to process and identify facial emotions is an essential component of human communication and social interaction. Patients with certain mental disorders such as autism and schizophrenia, has this affected capacity. This work presents a serious game that can be used by health professionals as a tool for the evaluation of these patients. The differentials addressed by this game are: to be fully configurable, and make the presentation of images with different levels of intensity of emotions. Images of facial emotion expressions were created especially in order to achieve the objectives of the game. It was also developed a software for the management and analysis of data collected from the games.

1. Introdução

A capacidade de processar e identificar emoções faciais é um componente essencial da comunicação humana e interação social. Estudos transversais sobre as emoções e a percepção das emoções têm insistentemente gerado evidências a favor da universalidade das emoções faciais [1]. Ou seja, é

possível comparar os resultados dos testes que avaliam estas questões em indivíduos de diferentes culturas. Seis emoções universais já foram estabelecidas: alegria, tristeza, raiva, nojo, medo e surpresa; cada uma das quais corresponde a um regime específico dos músculos da face e tem neurocircuitos parcialmente separáveis [2-3].

Segundo ROCCA *et al.* [4] o processamento de emoções faciais, que varia de interpretação de estímulo para a preparação de uma resposta comportamental apropriada, é apoiada por sistemas neurais específicos. Ao analisar a resposta celular dentro de paradigmas específicos, Kandel *et al.* [5] encontraram que certas regiões respondem especificamente à visão de aspectos frontal ou lateral de rostos, enquanto outras respondem preferencialmente às expressões faciais.

Lesões específicas nestas áreas cerebrais levam à prosopagnosia, a incapacidade em reconhecer rostos familiares ou famosos, apesar da capacidade preservada de reconhecimento de que o estímulo apresentado é uma face [5]. Curiosamente, os pacientes com prosopagnosia não têm dificuldades para reconhecer expressões emocionais de faces apresentadas como estímulos. Isto sugere que o reconhecimento de expressões emocionais não depende somente de reconhecimento facial.

Nos transtornos psiquiátricos, o paradigma de reconhecimento de emoções faciais vem recebendo maior atenção especialmente nos transtornos do espectro autista [6], transtornos do humor [4] e na esquizofrenia [7]. Estudos mais recentes vem inclusive avaliando a possibilidade de reconhecimento de padrões em populações de risco para transtornos mentais [8].

Neste artigo é proposto um instrumento para avaliar a habilidade de uma pessoa em reconhecer emoções a partir da expressão facial. Este instrumento é um *game* que gerencia a apresentação de imagens de emoções faciais e faz o registro de respostas e informações de interesse, que poderá ser utilizado por psicólogos, psiquiatras e pesquisadores como ferramenta de auxílio para o diagnóstico e acompanhamento de pacientes com transtornos mentais. Com essas características, podemos classificar esse gênero de jogo como um *Serious Game*.

1.2. *Serious Games*

Com a criação e desenvolvimento de equipamentos eletrônicos cada vez mais sofisticados, surgiu a ideia de utilizá-los como ferramentas para um objetivo diferente de seu propósito inicial, eis a origem dos jogos eletrônicos, que historicamente surgiu nos laboratórios de física do Massachusetts Institute of Technology (MIT), onde o jogo SpaceWar rodava em um osciloscópio e a partir desse evento, os videogames passaram e continuam evoluindo de geração e plataformas, cooptando inúmeras pessoas e, evidentemente, se tornando alvo de diversos estudos.

Os resultados do impacto do videogame em humanos se mostraram bastante positivos, apontando melhoria significativa da atenção, dos processamentos visuais e espaciais e das funções executivas, inclusive os benefícios na

cognição apontam a hipótese de que seu uso pode ser estendido para contextos clínicos [9].

Com tal importância, surgiu uma vertente classificando um novo tipo de game, o *serious game*, onde os jogos deixaram de visar apenas o entretenimento e se tornaram ferramentas importantes para aprendizagem, seja ela técnica, factual, informacional ou educacional, podendo ser utilizado por qualquer área de conhecimento e ainda, assumir qualquer gênero, como ação ou terror, por exemplo [10].

Segundo *Machado et al* [11], o estímulo das funções cognitivas, a motivação e a aquisição de conhecimento são elementos fundamentais em um *serious game* e que devem ser bem projetadas na fase de conceituação no desenvolvimento do jogo, concomitante com apoio de profissionais especialistas da área de domínio em que o jogo está inserido [12]. Após a etapa de conceituação, seguem-se as etapas de criação artística, programação e documentação, onde os elementos do jogo começam a tomar forma; e finalmente seguem-se a fase de integração desses elementos formando um protótipo, que será testado (com a finalidade de detectar e corrigir erros e verificar se o propósito do jogo está sendo alcançado) e por fim, aprovado para distribuição [11].

2. Metodologia

O trabalho foi todo desenvolvido sob a orientação e supervisão de médicos pesquisadores do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (IPq-HC-FMUSP).

Primeiramente, foram criadas imagens *ad hoc* de emoções faciais com o auxílio de softwares gráficos. Embora existam bancos de dados de imagens de faces que podem ser encontrados na web como em [13], em nossa pesquisa, não achamos nenhum que atendesse aos requisitos estabelecidos para a concepção do *game*, sobretudo com relação aos níveis de intensidades de emoções que é um dos diferenciais do que é proposto neste trabalho.

Em seguida, foram desenvolvidos dois sistemas computacionais:

- o *Teste de Reconhecimento de Emoções Faciais* (TREF), um *game* voltado para o diagnóstico e acompanhamento de pacientes com transtornos psiquiátricos; e
- o *Gerência TREF*, um software independente voltado para os profissionais de saúde para gerência e para a análise dos resultados do TREF.

Os sistemas foram desenvolvidos utilizando a linguagem de programação Java e o Sistema Gerenciador de Banco de Dados MySQL Server. Ambos estão hospedados em um servidor do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás (INF/UFG) cujo acesso é feito remotamente pela internet e é controlado por senha para apenas usuários previamente cadastrados.

3. Resultados

3.1 Conjunto de imagens de expressões faciais

No total, foram criadas 150 imagens de expressões faciais, representativas de populações específicas: pessoas adultas de ambos os sexos, das etnias caucasiano, afro-descendente e oriental.

Cada imagem apresenta uma das seis emoções universais estabelecidas: alegria, tristeza, medo, nojo, surpresa e raiva, e imagens sem emoções, ou seja, neutro. Além disso, cada expressão (exceto a neutra) possui quatro graus de intensidade que podem ser avaliados pelo jogador.

Figura 1. Tutorial para o desenho de emoções e expressões faciais (fonte: <http://majnouna.deviantart.com/art/Emotions-and-Facial-Expression-47118559>)

As imagens das expressões faciais foram inicialmente geradas utilizando o software FaceGen versão 3.5 free (disponível em <http://www.facegen.com/>) e posteriormente foram ajustadas manualmente com o auxílio do software Photoshop até que as intensidades das emoções estivessem conforme especificações dos pesquisadores do IPq-HC-FMUSP. O tutorial apresentado na Figura 1 foi usado inicialmente como base para a definição dos níveis de intensidades das emoções.

O conjunto de todas as imagens criadas é mostrado na Figura 2.

Figura 2. Conjunto de imagens criadas para uso no TREF

3.2. Gerência TREF

O *Gerência TREF* é um software específico para organização, manipulação e consulta das informações relativas a profissionais, projetos e pacientes, além dos registros dos testes realizados. Os resultados dos jogos são apresentados na forma de matrizes de confusão. A matriz de confusão oferece uma medida efetiva para a avaliação de um jogador, ao mostrar o número de acertos versus o número de erros para cada imagem. O número de acertos se localiza na diagonal principal $M(C_i, C_i)$ da matriz. Os demais elementos $M(C_i, C_j)$, para $i \neq j$, representam erros na avaliação da imagem. Neste trabalho, é possível gerar dois tipos de matrizes de confusão: por expressões e por imagens. A primeira mede o desempenho do usuário com relação às 7 expressões faciais em si (Figura 3), enquanto que a segunda avalia o seu desempenho com relação às imagens específicas que foram apresentadas.

Tela utilizada para visualizar as matrizes de confusão
Campos marcados com * são obrigatórios

Filtros: jogador 5

Descrição	Neutro	Alegria	Medo	Nojo	Raiva	Surpresa	Triste	Nulo	Total
Expressões	1	0	0	0	0	0	0	0	1
neutro	0	2	0	0	0	1	1	2	6
alegria	0	0	2	1	0	0	2	0	5
medo	0	1	0	3	0	0	0	1	5
nojo	0	0	0	0	3	0	0	4	7
raiva	0	1	0	0	0	2	0	0	3
surpresa	0	0	0	0	1	0	4	2	7
triste	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Período Inicial: //
Período Final: //

SubFase - Intensidade:
Todos

[] Apenas Baseline

Salvar Matriz Confusão

Fechar Matriz

Gerar Matriz Limpar Fechar

Figura 3. Matriz de confusão por emoção

3.3. Teste de Reconhecimento de Expressões Faciais (TREF)

O *Teste de Reconhecimento de Expressões Faciais* (TREF) é o software em formato de *game* que gerencia a apresentação das imagens de emoções faciais, bem como faz o registro das respostas e calcula as pontuações do jogador. O *game* é totalmente parametrizável de forma a atender a objetivos específicos de pesquisadores e profissionais de saúde.

O game possui duas fases, uma estática (com imagens de emoções expostas aleatoriamente) e outra dinâmica (com imagens de emoções expostas em graus de intensidades), que podem ser jogadas independentemente conforme critérios do profissional que está aplicando o teste. Além disso, o game também possui modos diferenciados de jogo e parâmetros para customizar as fases e o avanço do jogador nas subfases.

Na Figura 4 é mostrada a tela de configuração de jogo.

Tipo de Jogo

Estático: Avatar Dinâmico: Avatar Estático: Real

Tempo de apresentação da imagem (em segundos):
5

Tempo transição de imagens (em segundos):
2

Repetir a apresentação de uma imagem 4 vez(es)

Apresentar mensagens de Acerto/Erro (Na transição de imagens)

Jogador:
[] Selecionar Jogador

Modo de Jogo:
<Escolha um Modo de Jogo >

Porcentagem de acertos para avançar para próximas sub-fases:(máximo: 100; mínimo: 0)

Título 1

Aperte ENTER para salvar o valor digitado

Confirmar e Continuar Fechar Aplicação

Figura 4. Tela de parâmetros

No intervalo do tempo preestabelecido, ou seja, dentro do tempo de apresentação de cada imagem, o jogador deverá analisar a imagem exibida e escolher uma opção que melhor representa a emoção. Na tela do jogo, a imagem da face fica na parte central, sete botões coloridos nos lados esquerdo e direito da imagem, como apresentado na Figura 5. Pode ser mostrado se a pessoa acertou ou errou a resposta, além do desempenho (*score*) do jogador na transição de fase, bem como *feedback* de reforço na forma de estrelas que aparecem conforme o desempenho, como apresentado na Figura 6.

Figura 5. Interface do jogo

Nos modos Completo e Progressivo, foi acrescentado a opção de um reforço onde ao final de cada subfase aparece 1, 2 ou 3 estrelas de acordo com o desempenho apresentado (Figura 6).

Figura 6. Fator motivacional, resultado dos acertos.

4. Discussão

Dentre os software existentes para a avaliação do reconhecimento de emoções, o destaque vai para o a bateria de avaliação cognitiva desenvolvida pela Universidade da Pensilvânia, que disponibiliza uma série de testes computadorizados para a avaliação cognitivas nas áreas de função executiva, memória episódica, cognição complexa, cognição social e velocidade sensório-motor [14]. O reconhecimento de emoções se encontra no domínio da cognição social, e nesse aspecto o PENN disponibiliza um banco de dados que contem imagens em preto e branco de pessoas reais representando o mesmo espectro de emoções, mas com intensidades de emoções fixas.

Os artefatos de software desenvolvidos neste trabalho possuem 3 diferenciais que acrescentam no aspecto de avaliação do reconhecimento emocional:

1) A criação do banco de imagens, com 150 imagens de faces expressando alguma emoção em uma sequência da evolução da intensidade. E, pensando na problemática de pacientes com autismo, que não estabelecem contato visual com as pessoas nem com o ambiente, as imagens criadas são de avatares que possuem uma grande similaridade com humanos.

2) Tipo de jogo dinâmico o qual utiliza uma sequência de imagens como *frames*, dando a impressão para o jogador de estar sendo exibida uma animação. Dessa forma, é possível avaliar a partir de qual intensidade o usuário consegue identificar a emoção em uma situação que se aproxima muito mais da realidade.

3) Diversas opções de parametrização, que oferece grande flexibilidade para pesquisa e permite ao profissional moldar o teste de acordo com o perfil de paciente, servindo também como instrumento para o tratamento.

O jogo desenvolvido atende aos 3 requisitos mínimos de um *serious game* apontado por Machado [11]: 1) estimula as funções cognitivas por apresentar ao paciente o desafio de identificar traços únicos existentes em cada expressão; 2) efetua a aquisição de conhecimento por meio da melhora de performance do paciente a cada etapa jogada; e 3) motiva o usuário com uma apresentação gráfica da pontuação ao final do jogo.

5. Conclusão

Neste trabalho propomos um instrumento para a avaliação do reconhecimento de emoções o qual foi chamado *Teste de Reconhecimento de Emoções Faciais*

(TREF) cujo objetivo é auxiliar no diagnóstico e acompanhamento de pacientes com transtornos psiquiátricos. Também foi desenvolvido um software auxiliar para a gerência do TREF. Além disso, todas as imagens do TREF foram geradas *ad hoc* especialmente para este projeto. Os softwares gerados estão registrados no INPI (registro de software nº BR 51 2014 001330 8).

Como resultado deste trabalho, temos uma ferramenta para o auxílio no acompanhamento individual de pacientes e que permite também a comparação do desempenho em diferentes grupos de pacientes, por exemplo, segundo faixa etária e transtorno mental, no reconhecimento de emoções faciais.

Após a obtenção de uma massa crítica de dados de jogos também será possível fazer estudos tanto estatísticos como através de técnicas modernas de reconhecimento de padrões e inteligência artificial para a descoberta de relações que nos permita trazer novos conhecimentos a partir dos dados, contribuindo assim para o aprofundamento da compreensão dos processos de pacientes com transtornos psiquiátricos e para o desenvolvimento de novas formas de diagnósticos.

Referências

- [1] Venn HR, Gray JM, Montagne B, Murray LK, Michael Burt D, Frigerio E, Perrett DI, Young AH. Perception of facial expressions of emotion in bipolar disorder. *Bipolar Disord*. 2004 Aug; 6(4):286-93.
- [2] Ekman P, Friesen WV. Constants across cultures in the face and emotion. *J Pers Soc Psychol*, 17(2):124-129, 1971.
- [3] Gosselin P, Kirouac G. Decoding facial emotional prototypes. *Can J Exp Psychol*, 49(3):313-329, 1995.
- [4] Rocca CC, Heuvel EV, Caetano SC. Facial emotion recognition on bipolar disorder: a critical review. *Rev Bras Psiquiatr*, 31(2):171-180, 2009.
- [5] Kandel ER, Squire LR. Neuroscience: breaking down scientific barriers to the study of brain and mind. *Science*, 290(5494):1113-1120, 2000.
- [6] Harms MB, Martin A, Wallace GL. Facial emotion recognition in autism spectrum disorders: a review of behavioral and neuroimaging studies. *Neuropsychol Rev*, 20(3):290-322, 2010.
- [7] Taylor SF, MacDonald AW. Brain mapping biomarkers of socio-emotional processing in schizophrenia. *Schizophr Bull*, 38(1):73-80, 2012.

[8] Mourão-Miranda J, Oliveira L, Ladouceur CD, Marquand A, Brammer M, Birmaher B, Axelson D, Phillips ML. Pattern recognition and functional neuroimaging help to discriminate healthy adolescents at risk for mood disorders from low risk adolescents. PLoS One , 7(2), 2012.

[9] Rivero T.S, Querino E.H, Starling I.A. Videogame: seu impacto na atenção, percepção e funções executivas. Neuropsicologia Latinoamericana, 4(3), 2012.

[10] Muratet M., Torguet P., Jessel J. and Viallet F. (2009) Towards a serious game to help students learn computer programming. In *International Journal of Computer Games Technology*, v. n.2, p.1-12, January.

[11] Machado L.S, Moraes RM, Nunes F. Serious Games para Saúde e Treinamento Imersivo. In: Fátima L. S. Nunes; Liliane S. Machado; Márcio S. Pinho; Cláudio Kirner. (Org.). *Abordagens Práticas de Realidade Virtual e Aumentada*. Porto Alegre: SBC; 2009. p. 31-60.

[12] Rodrigues H.F., *Aplicando Sistemas Hápticos em Serious Games: Um Jogo para a Educação em Higiene Bucal*. 2011. 93f. Dissertação de Mestrado em Informática - Departamento de Informática. Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa.

[13] FACE RECOGNITION HOMEPAGE, DATABASES. Disponível em: <<http://www.face-rec.org/databases/>> Acesso em: 14 jan. 2016.

[14] Department of Psychiatry Penn Behavioral Health. NeuroImaging and Cognitive Core (NICC). Disponível em: <http://www.med.upenn.edu/bbl/bbl_cnb.shtml> Acesso em: 24 jan. 2016.